

Estrategias docentes para el impulso de la creatividad y esfuerzo en la era tecnológica

Adlyz Calimán*

Resumen

El presente artículo tiene como propósito fundamental presentar algunas estrategias docentes globalizadas que puedan ser utilizadas para promover la tecnología, creatividad y esfuerzo, con la finalidad de lograr un cambio positivo en el alumno destinado a resolver los problemas sociales de la actualidad. El estudio se sustenta en teorías de autores como: Escaño y Gil (2003), Hernández (2003), Aquerrondo (2009), entre otros. Se utilizó una metodología descriptiva documental. De la literatura revisada se derivaron algunas estrategias que pueden favorecer la aplicación de las variables analizadas en el sistema educativo, ayudando a reconocer el valor de lo diverso y el esfuerzo aplicado a cada situación. Se concluye que deben incorporarse estrategias de inclusión social y de valores familiares.

Palabras clave: Estrategias, creatividad, esfuerzo.

* Participante en el Doctorado en Ciencias Humanas (LUZ). Magíster en Gerencia de Proyectos Industriales (URBE, 2002). Magíster en Planificación Educativa (URU, 2000). Licenciada en Administración de Empresas (URU, 1996). Abogado (LUZ, 1998). Vicerrectora Administrativa de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández. Correo electrónico: adlyzcaliman@ujgh.edu.ve

Teaching Strategies to Impel Creativity and Effort in the Technological Era

Abstract

The fundamental purpose of this article is to present some globalized teaching strategies that can be used to promote technology, creativity and effort in order to achieve a positive change in the student, destined to solve current social problems. The study is supported by the theories of authors such as Escaño and Gil (2003), Hernández (2003) and Aquerrondo (2009), among others. A descriptive, documentary methodology was used. From the literature review, some strategies were derived that could favor application of the variables analyzed in the educational system, helping to recognize the value of what is diverse and the effort applied to each situation. Conclusions are that strategies for social inclusion and family values should be incorporated.

Key words: Strategies, creativity, effort.

Introducción

Durante el devenir de la era moderna, se ha atravesado por diversas revoluciones (agraria, industrial, de las comunicaciones), cuyo modelo de gestión, centrado en el ser humano y el conocimiento, identifica la nueva economía y globalización en prácticamente todas las actividades sociales. En este sentido, se plantea la necesidad de cambios fundamentales ante el sistema educativo en su conjunto, para así poder incorporarse con carácter protagónico a la construcción de lo global, es decir, se exige un nuevo paradigma, en el cual la gente educada, su creatividad y esfuerzo representen el recurso estratégico destinado a construir la sociedad del conocimiento.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, puede hacerse referencia a que Asia Oriental, por ejemplo, ha demostrado que la orientación tecnológica y el contenido de la formación son tan importantes como el aumento de los recursos pedagógicos. Es así entonces como en las economías más desarrolladas en la actualidad, la reforma educacional ha hecho renovado énfasis en ayudar a las personas a adaptarse a los nuevos requerimientos dimanados del cambio de las pautas de empleo y de los avances de la sociedad.

Por ello, el sistema educativo de la sociedad globalizada requiere que existan cambios sociales en las familias, pautas de crianza, localización del conocimiento y expectativas sobre la escuela. Aunado a ello, la educación debe orientar, entre otros aspectos, a desarrollar la capacidad de manejar la información o preparar ciudadanos con pensamientos interdisciplinarios, capaces de comprender integradamente los acontecimientos que viven actualmente.

En este sentido, Jhonson, Smith, Levine y Stone (2010) en el *Horizon Report (2010)* afirman que el estudiante debe equilibrar exigencias del hogar, trabajo y estudios, y, a su vez, manejar una logística a la cual se enfrenta a diario, por lo que las personas esperan poder trabajar, aprender y estudiar cuando quieran y donde quieran, en la medida de sus posibilidades.

Sin embargo, este equilibrio sólo puede ser logrado mediante la integración de elementos de importancia multicultural, tales como: la educación enmarcada en la tecnología, indispensable para lograr el progreso de la sociedad; la creatividad e innovación, que en palabras de Hamel y Getz (2004) son la base del crecimiento global y el esfuerzo personal, que a través de la motivación, aumenta las expectativas y propulsa las probabilidades de éxito.

Cabe destacar que ni el alumno llega dispuesto a esforzarse para incorporar los conocimientos nuevos a su experiencia previa y lograr una explosión creativa, ni la sola intervención del profesor garantiza el éxito educativo y social necesario para el desarrollo. Por tanto, se hace necesario utilizar estrategias docentes que canalicen el esfuerzo y creatividad inherentes a cada participante, convirtiéndose esta premisa en el objetivo principal de esta investigación.

Para lograr lo expuesto anteriormente, se hace necesario profundizar en cada elemento: tecnología, creatividad y esfuerzo; además, se deben diferenciar sus componentes clave que servirán de modelo para formular estrategias orientadas a la creación del nuevo sujeto global. En este sentido, el presente artículo inicia con la fundamentación teórica en la cual se describen las estrategias docentes para cada elemento en estudio; seguidamente, se muestra la metodología utilizada y, por último, una sección de conclusiones generales, en la que se generan reflexiones pertinentes y se realizan las recomendaciones necesarias para lograr un verdadero cambio en el sistema educativo actual.

1. Fundamentación teórica

1.1. Estrategias docentes para las tecnologías de información

Paulatinamente, algunos recursos instruccionales han sido complementados, por ejemplo: la tiza y el pizarrón por la computadora y el video beam; asimismo, el diccionario por el internet. Es así como el entorno digital emergente exige diseñar acciones educativas complementarias a las existentes; la incorporación de estos elementos básicos tecnológicos a la función docente amerita un nuevo cúmulo de estrategias educativas y de formación docente para aplicarlas y de esta manera lograr acercarse a la cultura de hoy.

En este sentido, el docente no solamente necesita conocer las tecnologías de información y comunicación (TIC), sino también las personas del entorno familiar del alumno, por lo cual estas herramientas deberían llegar a la mayor cantidad posible de individuos. De esta manera, un estudiante podrá solicitar ayuda de sus padres o familiares en el uso y aplicación de las mismas para su desarrollo educativo formal. Por ende, es más difícil que culmine su etapa formativa sin acceso a las TIC y sin personas que las sepan usar, ni estrategias docentes que lo puedan orientar en su proceso de aprendizaje.

Según la UNESCO (2008), los estándares de competencias de tecnologías de información para docentes se resumen en ayudar a los estudiantes para adquirir capacidades que le permitan: desarrollar competencias para utilizar tecnologías de información; buscar, analizar y evaluar información; solucionar problemas y tomar decisiones; ser usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad y convertirse en comunicadores informados, responsables y capaces de contribuir con el avance de la sociedad.

Con referencia a lo anterior, puede plantearse el contenido abierto como otra nueva estrategia de enseñanza-aprendizaje que se ha comenzado a difundir. En esencia, la idea de este tipo de contenido es aprovechar internet como plataforma de difusión y globalización para el conocimiento colectivo y diseñar experiencias de aprendizaje que maximicen su uso. Por ello, actualmente, no basta tener excelentes docentes para escenarios presenciales, también es prioritaria la necesidad de prepararlos para cumplir funciones tutoriales en sistemas abiertos. No obstante, los pro-

gramas de enseñanza de profesores aun son muy débiles en el uso de tecnologías de información, por lo cual el alfabetismo en medios digitales sigue creciendo en importancia como destreza clave en cada disciplina y profesión.

Es evidente entonces que la única manera de lograr una verdadera globalización e integración con las universidades y los conocimientos del mundo es mediante el uso de las tecnologías de información. Por ello, es un reto actual enseñar a los docentes y alumnos con estrategias tecnológicas innovadoras que generen conocimiento e integración.

Cabe decir que, en palabras de Chero (2010), la integración de las TIC en educación y en la formación de los docentes debe realizarse desde una concepción moderna del aprendizaje, entendiendo ésta como un proceso social, activo, integrado, contextualizado y evaluado según los resultados del mismo. Caso contrario, se corre el riesgo de seguir actuando de manera tradicional con la diferencia de que se hace con nuevas herramientas, pero aún centrandolo en la actividad del profesor.

Algunas estrategias docentes en materia educativa recomendadas por el autor antes citado, pueden señalarse como:

- a) La integración curricular de las TIC debe incluir la alfabetización digital, el uso, es decir, conocerlas y usarlas para diversas actividades como: preparar clases, apoyar tareas administrativas, revisar software, entre otras.
- b) Entre los recursos web para el docente se encuentran: video (Youtube, blip.tv); audio (ivoox, goear); diapositivas (slideshare, slideboom); teleconferencias (skype, wizig, uyew); gestión de documentos (scribd docstoc, docuter; open access) y otros, tales como: delicious, ubuntu y rapidshare.
- c) Los mapas conceptuales como estrategias de enseñanza y herramienta útil para ayudar a los estudiantes en el aprendizaje acerca de la estructura del conocimiento y los procesos de construcción del pensamiento.
- d) Las analogías que ponen en relación los contenidos previos y los nuevos que el docente introducirá a la clase. Asimismo, el uso del video desarrolla muchos aspectos novedosos en el trabajo creativo de profesores, al ser utilizado en distintos momentos de la clase.
- e) De igual forma, siguen siendo estrategias tradicionales importantes: la exposición, proyectos, estudios de casos, pre-

guntas o interrogatorios, simulación y juego, solución de problemas, juegos de roles, panel de discusión, debates, lluvia de ideas, entre otros.

Es prioritario direccionar eficazmente los avances de las TIC para mejorar los modelos educativos centrados en la formación integral de la persona, al considerar que se debe generar toda una revolución educativa en la cual se integre la tecnología a los contenidos educativos. A su vez, los docentes deben adaptarse y utilizar estrategias digitales, redes sociales y tendencias tecnológicas para impactar de una forma más creativa en las mentes de los alumnos.

Es por ello, que las propuestas curriculares deben integrar un modelo educativo cuyo objetivo se centre en las operaciones de pensamiento complejo en las cuales se combinan conocimientos abstractos con experiencia, lo cual Aquerrondo (2009) define como pensamiento tecnológico. En este sentido, la escuela válida para la sociedad del conocimiento será aquella que pueda lograr desarrollar capacidades para resolver problemas y alcanzar el éxito en la vida tanto personal como laboral.

Desde esta perspectiva, se trata de acostumbrar a los alumnos a pensar cómo resolver problemas y que sean entrenados para ello, es decir, promover su potencial a fin de que puedan ayudar a la comunidad a resolver problemas de forma inmediata. Esto, redefine el concepto de formación, produciendo cambios complejos y profundos necesarios para la sociedad actual y globalizada.

1.2. Estrategias docentes para la creatividad

La facultad de crear se pone de manifiesto desde temprana edad, pero la formalidad de la educación inicial y primaria, en la mayoría de los casos, cercena la potencialidad en los alumnos, la cual debe prevalecer para tener una sociedad más innovadora. Al respecto, Hamel y Getz (2004) proponen: una empresa no puede crecer más que sus competidores, a menos que pueda innovar más que ellos, por lo que la creatividad juega un papel preponderante en esta ecuación.

En el ámbito educativo, la actualización del currículo incluye la innovación como aprendizaje significativo, pero esto no es suficiente; el docente debe utilizarlos como estrategias de enseñanza, facilitando en el estudiante el desarrollo de conceptos e ideas, logrando amplias transformaciones de su conocimiento.

Cabe destacar que la creatividad es transformadora de grupos, culturas y comunidades, expandiendo las posibilidades de los individuos, más allá de lo existente, mejorando la calidad del pensamiento y, por tanto, las condiciones de vida; de igual manera, facilita el descubrimiento de nuevas verdades y horizontes; además, cuando el individuo es más abierto de mente se traspasan paradigmas preestablecidos a otros de mayor amplitud.

Es en el mundo global, provisto de necesidades crecientes, en el cual la perspectiva creativa ha resultado crucial en el impulso de soluciones a problemas críticos de la humanidad; se desarrollan aspectos cognoscitivos y afectivos importantes para el desempeño productivo y cotidiano. En este sentido, las instituciones educativas son espacios formadores de individuos que deben ser innovadores, éticos, perseverantes y digitales. No repetidores del pasado, sino forjadores de nuevos conocimientos. Es por ello que la escuela tradicional debe modificarse y ampliar su paradigma positivista y rígido de transmisión verbal de conocimientos con exigencia al alumno de reproducción textual de contenidos, priorizándose de esta manera, únicamente, un reducido número de habilidades cognitivas.

De igual forma, es necesario ampliar las habilidades cognitivas y satisfacción de aprender, crear e innovar dada la complejidad, incertidumbre, cambio y competencia que existe actualmente. Por ende, se hace indispensable conocer estrategias metodológicas, teóricas y prácticas para fomentar la creatividad de pensamiento y a su vez la innovación. En este orden de ideas, Villegas (2008), Afanador (2009) y Muñoz (2010), formulan las siguientes estrategias:

- Impulsar el conocimiento compartido de diferentes actores participantes del proceso educativo.
- Propiciar el hábito de aprender a aprender que fomenta el pensamiento intuitivo y creativo al tener apertura a nuevos conocimientos, ideas, puntos de vista, confrontaciones y discusiones.
- Generar el diálogo cara a cara para comprender las propuestas planteadas por el otro.
- Crear el hábito del trabajo en equipo y la comunicación en redes, que potencian el compromiso, integración y sinergia en el trabajo colaborativo.

- Utilizar técnicas tales como: la lluvia de ideas, los mapas mentales, cuadros morfológicos, el cuestionamiento, entre otras.
- Fomentar el pensamiento holístico divergente.
- Promover el pensamiento lateral, mediante el empleo de técnicas provocativas, como los seis sombreros para pensar.
- Desarrollar la confianza en sí mismo y sus convicciones.
- Propiciar una cultura de trabajo para el desarrollo de un pensamiento creativo y reflexivo.
- Vencer el temor al ridículo y a cometer errores.
- Desarrollar actividades que requieran del alumno iniciativa e independencia.
- Hacer preguntas desafiantes que motiven al alumno a pensar y razonar.
- Fomentar confianza en las competencias y capacidades del alumno.
- Favorecer la voluntad para superar obstáculos y perseverar.

1.3. Estrategias docentes para el esfuerzo

La palabra esfuerzo se relaciona, según Hernández (2003), con la cantidad de energía que una persona sustrae de sí misma para afrontar una tarea y cumplir un objetivo. Asimismo, se fundamenta en la voluntad y se ejercita como consecuencia de la motivación y la autoexigencia. En este concepto se integra la autorregulación, la cual para Zimmerman (1998, 2004), citado por González (2001), los alumnos pueden considerarse autorregulados para construir y manejar su propio aprendizaje, en la medida en que sean participantes activos de su proceso, desde un punto de vista metacognitivo, motivacional y conductual.

En referencia a lo anterior, McCombs (1989) afirma que para que se produzca la autorregulación en el aprendizaje, el alumno debe formular o al menos elegir las metas, planificar su actuación, seleccionar las estrategias, ejecutar los proyectos y autoevaluarse. Por otra parte, Mecce (1994) introduce el elemento afectivo al considerar que el control sobre su propio pensamiento, el afecto y la conducta durante la adquisición de conocimientos, fortalecen este proceso.

Sin embargo, pensar que los estudiantes llegan motivados y dispuestos a esforzarse para conseguir la excelencia académica

es una utopía y aún cuando el profesor intervenga no se garantiza que el alumno desarrolle el esfuerzo necesario, al existir diversos factores intervinientes en la ecuación educativa, tales como: situación social, madurez, autodeterminación, ayuda familiar, entre otros, definiendo la cantidad de esfuerzo aplicado al proceso por cada alumno.

Es por ello que para que una persona se motive a diligenciar un mayor esfuerzo, es necesario vislumbrar grandes posibilidades de éxito o gratificación en la tarea que realiza, por tanto, el diseño de actividades docentes debe incluir como premisa fundamental la garantía de un determinado grado de éxito, es decir, la propuesta de actividades debería poder ser realizada por todos los alumnos con diferentes niveles de ejecución y destreza.

Ante la situación planteada, a continuación se mencionan algunas estrategias docentes para el esfuerzo:

- a) La estrategia de dominio – avance, propuesta por Hernández (2003), la cual es útil para minimizar las posibilidades de fracaso, al graduarse el nivel de dificultad, es decir, el avance de fácil a difícil y de esta manera se cubren todos los objetivos.
- b) López y Sáez (2003) afirman que el docente apoyado por la institución educativa, debe tratar de integrar a los familiares del estudiante, al demostrarse que los padres que muestran interés y entusiasmo por sus tareas, transmiten a los hijos esta actitud en forma natural.
- c) Según Escaño y Gil (2003), las intervenciones más importantes que puedan hacer los docentes deben enfocarse en cinco puntos importantes: crear un proyecto personal, despertar el interés por el tema de trabajo, fomentar el sentimiento de sana competencia, mostrar apoyo docente y sentir el apoyo de los compañeros. Para lograr esto, el docente debe llevar al aula estudios de casos, iniciar la clase con preguntas que despierten el interés, personalizar el trato con el estudiante, promover trabajos colaborativos, entre otras acciones.

Es por ello que, en palabras de Hernández (2003), autorregular el esfuerzo y la motivación en la educación propia, es un componente primordial de la inteligencia emocional y de la inteligencia práctica. Es fundamental que el alumno pueda generar por sí mismo el esfuerzo y la motivación necesaria para cumplir sus metas. En este sentido, se requiere la enseñanza de hábitos,

estrategias y valores, además de crear rutinas que favorezcan el estudio como una prioridad para el éxito en el futuro y que se refieren a la adaptación y la realización en la vida.

2. Metodología

La presente investigación tiene carácter descriptivo, al enfocarse en generar propuestas de estrategias docentes dirigidas a las TIC, creatividad y esfuerzo con la finalidad de lograr mejoras sustanciales en el perfil del egresado y, por ende, en la sociedad.

El estudio se clasificó como una investigación documental con un diseño bibliográfico, debido a que el análisis de la información se apoya en la recopilación, reflexión e interpretación de documentos referentes a estrategias educativas enfocadas en las variables de estudio.

Reflexiones finales

Para insertar las estrategias en la metodología docente con la finalidad de que actúen como agente transformador de la sociedad, es necesario que el sistema educativo sea capaz de organizar su tarea de enseñanza con el objetivo de que sus alumnos desarrollen capacidades de resolver problemas.

Según la UNESCO (2008), esto requiere de una nueva alfabetización o la adquisición de otras habilidades y destrezas para intervenir en la escuela tradicional y transformarla en la escuela digital, puesto que el docente no es la única fuente de información, por el contrario, es una de las múltiples que existen, pero debe servir de orientador del conocimiento, de guía en la búsqueda y desarrollo de procesos para catalogar y clasificar la información obtenida por medios digitales.

Significa entonces que el paradigma de la educación del siglo XXI se basa en dejar de ser vista como la simple transmisión de conocimientos y habilidades, para entenderse como fuente de información y desarrollo de mentes e identidades. En efecto, mentes lo suficientemente inteligentes para enfrentar las demandas del futuro e identidades en sintonía con su entorno, capaces de transformarlo para el bienestar social.

Por ello, los docentes deben apropiarse de las características de los estudiantes con respecto al uso del internet, la creatividad y favorecer la autorregulación educativa, tanto en el hogar como

en la comunidad, realizar una integración curricular de las TIC en cada una de las asignaturas, planificar las actividades educativas que requieran herramientas informáticas e innovadoras y desarrollar una cultura del esfuerzo que logre poco a poco educar a sus estudiantes para resolver problemas que le aquejan, generando una nueva sociedad más empática con sus problemas y más capacitada para resolverlos, redundando en el desarrollo global.

Tal y como afirma la UNESCO (2008), cuando menciona la necesidad de una educación para el siglo XXI, se refiere a una educación integral, que debe promover habilidades, conocimientos y competencias necesarias para tener éxito tanto en la vida personal como profesional, en las siguientes áreas:

- Asignaturas curriculares básicas y temas del siglo XXI.
- Competencias de aprendizaje e innovación.
- Competencias en tecnologías de información.
- Habilidades para la vida personal y profesional.

Este enfoque global ayuda a producir cambios profundos en la sociedad, porque redefine el trabajo del sistema educativo y de la familia, superando el compromiso de enseñar a pensar por el de enseñar a pensar para saber hacer, integrando el esfuerzo de la sociedad (en un sentido amplio de familia, sistema educativo), el docente y el alumno para el bienestar social.

Como recomendación a futuras investigaciones en el área, pudiera complementarse la formulación de estrategias, los temas de inclusión social y valores, los cuales son de absoluta relevancia y de imperativa aplicación en la sociedad actual.

Referencias bibliográficas

- AFANADOR, A. (2009). **La creatividad dentro de la estrategia didáctica**. Bogotá, Colombia: Universidad Autónoma de Colombia.
- AQUERRONDO, I. (2009). Conocimiento complejo y competencias educativas. IBE Working **Papers on Curriculum** Issues, No. 8. Ginebra, Suiza: UNESCO.
- CHERO, H. (2010). **Las Tecnologías de Información y Comunicación y su Integración Curricular**. Chimbote, Perú: Universidad Católica Los Ángeles.

- ESCAÑO, G. (2003). Esfuerzo y Motivación, El papel de padres y profesores en la voluntad de trabajo de los alumnos. **Aula de Innovación Educativa**. No. 120, p.p. 33-37.
- GONZÁLEZ, A. (2001). **Autorregulación del aprendizaje: una difícil tarea**. IberPsicologi: <http://www.fedap.es/IberPsicologia/iberpsi6-1/gonzalez/gonzalez.htm>
- HAMEL, G. y GETZ, G. (2004). **Como innovar en una Era de Austeridad**. Harvard Business Review América Latina. Chile.
- HERNÁNDEZ, P. (2003). Variables personales y contextuales del esfuerzo escolar. Moldes mentales de inteligencia emocional. **Aula de Innovación Educativa**. No. 120. pp. 22-29.
- JHONSON, L.; SMITH, R.; LEVINE, A.; STONE, S. (2010). **The 2010 Horizon Report**. The New Media Consortium. Austin, TX.
- LOPEZ, T. y SAEZ, M. (2003). Comunicación y colaboración con la familia para promover el esfuerzo escolar de sus hijos. **Aula de Innovación Educativa**. No. 20, pp 48-51.
- MCCOMBS, B.L. (1989). Self-regulated learning and academic achievement: a phenomenological view. En B. j. Zimmerman y D. H. Schunk (Eds.), **Self-regulated learning and academic achievement**. Nueva york: Springer-verlag.
- MECCE, J. L. (1994). The role of motivation on self-regulated learning. En D. H. SCHUNK y B. J. ZIMMERMAN (Eds.), **Self-regulation of learning and performance**. Issues and educational applicatios. Hillsdale, Nj: Erlbaum.
- MUÑOZ, W. (2010). Acceso y permanencia en una educación de calidad. Estrategias de estimulación del pensamiento creativo de los estudiantes en el área de Educación para el trabajo en la III Etapa de Educación Básica. En **Congreso Iberoamericano de Educación Metas 2021**. Buenos Aires, Argentina.
- UNESCO (2008). **Conocimiento Complejo y Competencias Educativas**. International Bureau of Education. Working Papers on Curriculum. Issues No. 8. Ginebra, Suiza.
- VILLEGAS, B. (2008). Estrategias docentes en el desarrollo de la creatividad escolar. **REDHECS**. Edición No. 5. Año No. 3.